

TA’LIM JARAYONIDA TALABALARNI TAYYORLASHDA MODULLI TAMOYILNING AFZALLIKLARI

Axmedova Aziza Shokir qizi Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://orcid.org/0009-0006-2974-9340> , ahmedovaaziza349@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641784>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni tayyorlashda modulli tamoyilning afzalliklari hamda asosiy ustunliklari tahlil qilinadi. Modulli ta’lim tamoyili muhandislik yo’nalishida kadrlar tayyorlashning eng samarali usullaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etishi, muhandislar tayyorlash sifatini oshirish, ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish, bozor iqtisodiyoti talablariga mos kadrlar tayyorlashda muhim metodologik ahamiyatga ega ekanligi tahlil qilingan.

Tayanch so’zlar: talabalar, modulli tamoyil, afzalliklari, texnologiya, raqamli iqtisodiyot, avtomatlashtirish, sun’iy intellekt va innovatsion texnologiyalar, oliy ta’lim, muhandislik, kompetensiya, ta’lim, fan va ishlab chiqarish, tahlil.

Kirish:

Bugungi kunda texnologiyalar jadal sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan sharoitda muhandislik ta’limining zamonaviy talablarga mos bo’lishi nihoyatda muhim hisoblanadi. Raqamli iqtisodiyot, avtomatlashtirish, sun’iy intellekt va innovatsion texnologiyalarni keng qo’llash muhandis kadrlarning malakasiga bo’lgan talabni tubdan o’zgartirmoqda. Shu bois oliy ta’lim tizimida o’quv jarayonini qayta ko’rib chiqish, amaliy ko’nikmalarga yo’naltirilgan, moslashuvchan va natijaga qaratilgan yondashuvlarni joriy etish zarurati kuchaymoqda.

Shu nuqtai nazardan, modulli ta’lim tamoyil muhandislik yo’nalishida kadrlar tayyorlashning eng samarali usullaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur yondashuv o’quv dasturlarini mazmunan mustaqil, amaliy kompetensiyaga yo’naltirilgan modullarga ajratgan holda ta’lim jarayonini tizimli tashkil etish imkonini beradi. Modulli ta’limning asosiy ustun tomoni shundaki, u talabaning individual ehtiyojlarini inobatga oladigan, zamonaviy texnologik o’zgarishlarga tez moslasha oladigan va ishlab chiqarish talablariga yaqin o’quv muhitini yaratadi.

Shu bois, ushbu mavzuning o’rganilishi nafaqat muhandislar tayyorlash sifatini oshirish, balki ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish, bozor iqtisodiyoti talablariga mos kadrlar tayyorlashda ham muhim metodologik ahamiyatga ega. Mazkur ishda zamonaviy muhandisni tayyorlash jarayonida modulli tamoyilning asosiy afzalliklari, uning ta’lim jarayoniga ta’siri hamda amaliy samaradorligi yoritiladi.

Asosiy qism

Tadqiqotning vazifalaridan biri - ta’lim, fan va ishlab chiqarishning o’quv jarayonining barcha elementlariga integratsiya sharoitida tarmoqda ishlashga yo’naltirilgan bo’lajak muhandislarni tayyorlash xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Modulli o’qitish- o’qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanib, unda ta’lim oluvchilarning bilim imkoniyatlari va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish tizimiga ega hisoblanadi. Modulli ta’limda o’quv dasturlari qisqartirilgan hamda chuqurlashtirish orqali bosqichma - bosqich o’qitish imkonini yaratadi. Ya’ni bilim berish individuallashtirish mumkin bo’ladi. Pedagogika fani rivojlanishining joriy bosqichida modullik tushunchasi uslubiy ma’no kasb etadi. Zamonaviy muhandisni

tayyorlash jarayonida modulli tamoyilida foydalanish bilimlarning xarakatchanligi va uslubning moslashuvchanligini shakllantirishga yordam beradi, bu esa zamonaviy kompetentligining ajralmas qismidir. O’quv jarayonida muommoli vaziyatlarni maxsus yaratish orqali muhandislarni tayyorlash muommoli yo’nalganligi, ularning tafakkurini faollashtirishga, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Muommoli modul muhandislarni tayyorlash jarayonini amalga oshirishda quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- o’quv kurslarini to’liq, qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan versiyalarda ishlab chiqishni ta’minlaydigan o’quv materialining muommoli modullarini guruhlash orqali o’qitish mazmunini integratsiyalash va tabaqalashtirish;

- pedagog faoliyatida maslahatni muvofiqlashtirish funksiyasining o’rnini kuchaytirish, talabalarning bilish faoliyatini boshqarishni ahamiyatini oshirish;

- tayyorgarlik darajasiga qarab ma’lum bir kurs variantini mustaqil tanlash va tayyorlashning individual sur’atini ta’minlash.

Modullik tamoyil bilan tartibga solinadigan maxsus fanlar o’quv materiallarini shakllantirishning prinsipial xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- maxsus fanlar o’quv materiallarining mazmuni tugallangan mustaqil o’quv- uslubiy majmualar shaklida taqdim etilgan bo’lib bunda, ularni o’zlashtirish belgilangan maqsadga muvofiq amalga oshiriladi;

- pedagog hamda talabalar o’rtasidagi muloqot shakli o’zgaradi; u modullar orqali bajariladi, individual muloqot jarayoni amalga oshiriladi;

- talaba o’qish vaqtini maksimal hajmida mustaqil ishlaydi, maqsadni belgilash, o’z-o’zini rejalashtirish, o’z-o’z tashkil etish hamda o’z-o’zini nazorat qilish kabi ko’nikmalarni egallaydi.

Har qanday zamonaviy ta’lim texnologiyasida modulli tamoyildan foydalanishning asosiy maqsadi - bo’lajak muhandislarning mustaqilligini, maxsus fanlar o’quv materialini o’rganishning individual usullarini hisobga olgan holda ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Ta’lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasining o’rnatilgan sharoitda bo’lajak muhandislar kompetentligini shakllantirishda tizimga yo’naltirilgan texnologiyasi ishlab chiqilgan tadqiqotda modulli tamoyil alohida - fundamental ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda talabalarni tayyorlashda modulli tamoyil ta’lim jarayonini yanada samarali bo’lishini ta’minlaydi. Ushbu yondashuv orqali o’quv materiallarini orqali bilimlarni bosqichma - bosqich egallash imkonini beradi hamda mustaqil o’qish va amaliy ko’nikmalarni shakllantiradi. Modulli ta’lim talabalar bilimlarini baholashning shaffof va aniq bo’lishiga yordam beradi. Shu sababli, talabalar nazariy bilimlarni chuqurroq o’zlashtirib, ularni amaliy faoliyatda samarali qo’llashga tayyor mutaxassis sifatida shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Анасимов О.С Методологическая культура педагогической деятельности и мышления - М: Экономика 1991 - 415 с.
2. Взятыхшев В.Ф. Баланс технологий - социокультурный императив развития / под ред. Н.А. Селезной и И.И. Дзегеленка. - М.: ИЦПКПС, 2001. - 50 с.
3. Бабанский Ю.Р. Проблема повышения эффективности педагогических исследований / Ю.К. Бабанский. - М.: Педагогика, 1997. - 254 с.